

DOI: 10.31866/2617-2674.3.2.2020.217666

Олександр Поліщук

*доктор філософських наук, професор, професор кафедри суспільних дисциплін;
e-mail: Prokurator2007@ukr.net; ORCID: 0000-0002-9838-7105
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький, Україна*

**Рецензія на навчальний посібник
О. В. Безручка, І. А. Гавран, А. О. Медведєвої, Г. П. Чміль
«Магістерські проекти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво
і виробництво" в Київському університеті культури» 1 і 2 тт.**

Александр Полищук

*доктор философских наук, профессор, профессор кафедры общественных дисциплин;
e-mail: Prokurator2007@ukr.net; ORCID: 0000-0002-9838-7105
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия, Хмельницкий, Украина*

**Рецензия на учебное пособие
А. В. Безручко, И. А. Гавран, А. А. Медведевой, А. П. Чмил
«Магистерские проекты по специальности "Аудиовизуальное искусство
и производство" в Киевском университете культуры» 1 и 2 тт.**

Oleksandr Polishchuk

*Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Social Disciplines Department;
e-mail: Prokurator2007@ukr.net; ORCID: 0000-0002-9838-7105
Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy, Khmelnytsky, Ukraine*

**Review of the textbook by
O. V. Bezruchko, I. A. Gavran, A. O. Medvedieva, H. P. Chmil
"Master's projects in "Audiovisual Art and Production" at the Kyiv University
of Culture" 1 and 2 vols.**

© Олександр Поліщук, 2020

Безручко О. В., Гавран І. А., Медведєва А. О., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
в Київському університеті культури :
навч. посіб. Київ : Видав. центр КУК, 2020. Т. 1. 261 с.

Безручко О. В., Гавран І. А., Медведєва А. О., Чміль Г. П.
Магістерські проекти зі спеціальності
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
в Київському університеті культури :
навч. посіб. Київ : Видав. центр КУК, 2020. Т. 2. 249 с.

Суспільство пов'язує вирішення низки внутрішніх, міжнародних та глобальних завдань з удосконаленням мистецької освіти у системі висококваліфікованої підготовки майбутніх фахівців. Центром цих стрижневих аспектів є освіта, яка розвивається як відповідь на соціокультурні виклики цивілізації й водночас як відповідь на потреби людини у самореалізації у новому глобальному просторі. Ці нагальні питання стають дедалі більш актуальними у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. У цьому контексті, запропонований навчальний

посібник є актуальним науковим виданням, що спрямований на оптимізацію фахової компетенції щодо підготовки та захисту магістерського проекту.

Слід зауважити, що сучасні перетворення у сфері відеотворчості на сьогодні уже мало оцінювати як цікаві й своєрідні прояви екранної видовищної творчості, на них слід звернути увагу як на повноцінний науково-творчий процес, що і доводять автори представленого навчального доробку магістерського проекту зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» задля удосконалення на-

бутих фахових знань, умінь та навичок майбутніх фахівців у процесі навчання.

З цієї точки зору, намагання поєднання теоретичної бази, спрямованої на розгляд конкретних науково-творчих питань реалізації практичного значення та визначення ролі і місця мистецької освіти у галузі аудіовізуальне мистецтво і виробництво, роблять представлену роботу актуальним науковим виданням.

Цілком зрозуміло, що у даному матеріалі розглядаються науково-теоретичні та практичні аспекти реалізації представленої проблеми, акцентується увага на

спрямування, розкриття та обґрунтування методологічних засад теорії, історії та практики у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва. Актуальність дослідження не викликає сумніву. Тема, що вноситься на обговорення, належить до найбільш фундаментальних проблем сучасної науки й соціальної практики.

Праця з користю буде використана науковцями, викладачами та магістрантами вищих мистецьких навчальних закладів у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва.

